

O'SIMLIKLAR HIMOYASIDA MIKROBLARNI QO'LLANILISHI

Komilov Elshod Rasuljon o'g'li

Andijon davlat universiteti biologiya yo'nalishi 2 bosqich talabasi, Andijon sh,
1700100, Universitet ko'chasi 129 uy

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8058500>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mikroblar ishlab chiqaradigan moddalar insonlarda, hayvonlarda turli xil patologik mikroblar kelitirib chiqaradigan kasalliklarga qarshi qo'llanilishi bo'yicha adabiyotlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Mikrob, patologik mikrob, antogonist-mikrob, fitontsidlarni, immunitet, fitopatogen.

Mikroblar ishlab chiqaradigan moddalar insonlarda, hayvonlarda turli xil patologik mikroblar kelishib chiqaradigan kasalliklarga qarshi ham qo'llaniladi. Lekin mikroblarning to'gridan-to'g'ri o'simlik himoyasida ishlatilishi yanada yaxshi samara beradi. O'simliklar o'zini himoya qilishning qayta tizimlariga ega bo'lishidan qat'iy nazar antogonist-mikroblar ham o'simliklarni himoya qiladilar. O'simliklar o'zidan fitontsidlarni, fitoaleksinlarni ishlab chiqarib, o'zida immunitet hosil qilib mikroorganizmlardan zararlanishga qarshi ko'rashadilar. Ammo, ularni himoyaviy va biologik himoya qilingan baribir extiyoj bordir. Fitopatogen mikroorganizmlarga qarshi ularning antogonistlarni qo'llash ham samaralidir.

Masalan: beda ekilgandan keyin tuproq go'zaning vertitsyollez vilt qo'zgatuvchilaridan tozalanadi. Bunda shu beda ildizidan chiqqan mikroorganizmlar ahamiyati va ildizdan ajralgan moddalar ahamiyati kattadir. O'simlikdagi parazit zamburuglarida 2 avlod parazitlik qiladi. O'simliklar kasalligini davolashda antogonist mikroblarini qo'llash samarasi yanada yaqqol namoyon bo'ladi. Buni quyidagi misollarda ko'rib chiqishimiz mumkin. Un shudringi zamburugida piknidial zamburuglar, bugdoyning ko'ngir zang kasalini qo'zgatuvchisi (pukkisinniatriitikum) da ham G.S.Muromtsev aniqlashicha peknidial zamburug parazitlik qiladi va x.k. Bugdoy zigir fuzariozi qo'zgatuvchi Peevdomonada Ya.P.Xudyakov Shlerotiniya va Batrutis zamburuglari mitsellalari rivojlanganligini aniqladi. Shu zamburuglar bilan urugga ishlov berib fuzarioz kasalligini oldi olinadi. N.A.Krasilnikov ninabarglarida kasallik qo'zgatuvchi fitopogenlarga qarshi minolitik bakteriyalar qo'llashni aniqladi.

Antogonist mikroorganizmlarni faqat fitopatogenlarga qarshi emas, parazit o'simliklarga qarshi ham qo'llanilmoqda. Masalan: tarvuz, qovun shumgiyasiga qarshi kurashiladigan fuzarium orobanches zamburugini ishlatildi. Ko'pchilik antogonistlarni tuproq infeksiyasiga qarshi ham qo'llanilmoqda. Buning uchun ko'chat o'tkazishda ularning ildizlari antogonist mikroblar bilan ishlov beriladi, uruglarga ishlov beriladi. Hozir kemiruvchilarga qarshi ham ularning (primankalariga) aldamchi emishlariga qo'shib ularni shu mikroorganizmlar bilan qirib tashlanadi. O'simliklarni himoya qilishda mikroblar ishlab chiqaradigan turli xil antibiotiklardan ham foydalanilmoqda. Aktinomitsetlar ishlab chiqargan antibiotik go'za gommoziga qarshi, o'rikning bakteriologik so'lishiga qarshi qo'llaniladi. Tsitrus o'simliklari mevalari buzilishi oldini olish uchun ham antibiotiklar qo'llanilmoqda. Fitobaktriolisiz loviyada, baktrioz gallada, ildiz chirishiga qarshi, trixoderma paxtada viltga qarshi va x.k. ishlatilmoqda. Xasharotlarga qarshi ham xilma-xil bakteriologik preparatlar va mikroorganizmlar ishlab chiqargan xar xil moddalar ishlatilmoqda.

2. O'simliklarni o'stirishda mikroblar ahamiyati. Mikroblar ishlab chiqargan gibberellinlar, auksinlar, kininlar, biogen ingibitorlar, o'simliklar o'sish –rivojlanishi boshqarishda katta

ahamiyati ega. Auksin hujayrani o'stiradi,ildiz rivojlanishiga, gullashga ta'sir etadi. Giberella fujikurot zamburugidan ajratib olingan gibberellin ham hujayralar o'sishini sterilizatsiya qiladi va x.k.

3. Mikrobiologiya soxalarini o'rgangandi tibbiyot, sanitariya, chorvachilik va x.k.mikrobiologiya bor ekanligini bilgansiz.

Ammo, chorvachilik mikrobiologiyasi alohida bo'lsa, ham chorva mollariga em-xashak tayyorlash qishloq xo'jaligi mikrobiologiyasiga taaluqlidir. A) Chorva ozuqasini tayyorlashning keng tarqalgan usuli quritilishidir. quritishning ham xar xil usullari mavjud. O'rilgan joyda yigma holda, osilgan holda va x.k. usullar bilan quritiladi. quruq pichanni sifatli tayyorlash ularni garamlarga bosish davridagi pichan namligiga ko'p jixatdan bogliq bo'ladi. Chunki, xo'l massada mikroorganizmlar yaxshi rivojlanadi. Buning sababi xo'l massa nafas olishi kuchli bo'ladi, issiqlik ajralib chiqadi. Mikroorganizmlar rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratiladi. Mikroorganizmlar faoliyati natijasida issiqlik chiqish yanada kuchayadi va o'z-o'zidan qurish boshlanadi. Bu vaqtda mikroorganizmlar almashinadi, termifillar riovjlanishi boshlanadi. Kuchli qizish kuyish va ko'mirlanishdan hosil bo'lgan turli yonuvchi gazlar esa o'z-o'zidan yonishga olib keladi. Pichan qizib ketishidagi jarayonlarni termogenez deyiladi. Termogenez pichan buzilishiga olib keladi. Shuning uchun pichanni garamlashda namlikka alohida e'tibor berish lozim. Chunki, quruq pichandagi mikroblar anabiotik holda bo'ladi. Oziqa tayyorlashning 2-chi usuli bu silos tayyorlashdir. Siloslash – bu achitishdir. Bunda ho'l massa maxsus chuqurlikda, transheya va bashnya (minora) larda zich havo kirmaydigan holatda saqlaydi. Bunda asosan faqat sut achish jarayoni bo'ladi va xo'l massa yumshab nordon tamli bo'ladi. «sovuq» va «issiq» go'ng tayyorlashdagidek usullar «sovuq» va «issiq» silosda ham ishlatiladi.

References:

1. I.P. Babeva., K.M. Zenova «Biologiya pochv». izd. Moskovskogo universiteta. 1983.
2. Dogel V.A. Zoologiya bespozvonochno'x. M. Izd. Vo'sshaya shkola. 1981
3. Mishustin E.N., Emtsev V.T. Mikrobiologiya, M.Kolos 1978
4. Shlegel G. Obshaya mikrobiologiya. M. Mir. 1972